

МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА ТЕХНИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎЗARO БОҒЛИҚЛИГИ

С.С.Уразов

Ўзбекистон республикаси қуrolли кучлар академияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14393919>

Аннотация. В статье исследуется физическая подготовка гандболистов высокой квалификации и ее связь с эффективностью технических и тактических движений. Уровни физической подготовленности команд высшей-лиги во время тренировок и соревнований проверялись и анализировались контрольными нормативами. Проанализированы технико-тактические действия гандболистов во время соревнований.

Ключевые слова: подготовительный период, контрольный норматив, чемпионат, бросок мяча, крайные нападающие.

Йилдан йилга гандболнинг халқаро аренада ривожланиб бориши биринчи ўринда терма жамоа ва клуб жамоаларининг тайёргарлик жараёнининг самарадорлигини оширишни таъқозо этмоқда.

Аммо бу муаммони гандболчиларнинг мусобақа фаолиятини мунтазам назорат қилмасдан ечиш мумкин эмаслиги ҳаммага аён. Бундан ташқари, машғулотдаги машқларнинг спортчиларни хар томонлама тайергарлигини, уларнинг ҳажми қанча бўлиши кераклиги, шиддати, нисбати ва кўп йиллик тайёргарлик жараёнининг йуналиши тўғрисида тасаввурга эга бўлиш жуда муҳимдир.

Мазкур тадқиқот иши юқорида кўрсатилган саволларга жавоб беришга бағишланади.

Тадқиқот ишини мақсади: Юқори малакали гандболчиларнинг жисмоний тайёргарликларини техник тайёргарлик билан боғлиқлигини ўрганиш, уларни такомиллаштиришда услубий кўрсатмалар бериш.

Тадқиқотнинг олиб борилиши: Бизнинг тадқиқот ишимизда олий лига жамоаларининг мусобақага тайёргарлик даври ва мусобақа давридаги жисмоний ҳолатлари ўрганилди.

Биз томондан Тошкент шаҳар жамоаси гандболчиларининг тайёрлов давридаги жисмоний тайёргарлиги махсус назорат меъёрлари билан текширилганда қуйидагича натижалар олинди. 30м га тезлик билан югуриш, жамоа гандболчиларининг умумий кўрсаткичи $X = 4.6$ сония га тенг. Жойдан узунликка сакрашда умумий кўрсаткич $X = 254$ см, 100м га моқиссимон югуриш $X = 25$ сония, уч хатлаб сакраш $X = 757$ см, жойдан юқорига сакраш $X = 67$ см, гандбол тўпини узоқликка отиш $X = 51$ метрни ташкил қилди.

Бу назорат меъёрларини топширишда Тошкент шаҳар жамоасидан икки гандболчи назорат меъёрлари бўйича юқори кўрсаткичларга эриша олганлар (1 жадвал).

1 жадвал.

Тошкент шаҳар жамоаси гандболчиларида тайёрлов давридаги назорат меъёрлари бўйича кўрсаткичлари

Ўйинчилар	30м югуриш, сек	Турган жойдан узокликка сақраш, см	100м моқисимон югуриш, сек	Уч хатлаб сақраш, см	Турган жойдан юқорига сақраш, см	Тўпни узокликка отиш, м
М-в	4,4	255	24	752	66	49
Т-н	4,3	258	24	741	64	53
Л-в	4,5	245	23	758	65	47
Н-о	4,6	250	24	757	68	45
К-в	4,2	263	22	761	71	51
А-в	4,7	254	26	760	69	50
Ш-в	4,6	256	27	752	65	49
Х-н	4,9	257	23	758	69	53
М-в	4,7	249	28	764	67	54
С-а	4,5	252	27	761	66	53
Х	4,6	254	25	757	67	51

Олмалиқ жамоасида тайёргарлик даврида ўтказилган назорат меъёрларида гандболчиларнинг кўпчилиги юқори натижаларни кўрсата олишган. Назорат меъёрлари бўйича умумий кўрсаткич: 30м га тезлик билан югуриш, жамоа гандболчиларининг умумий кўрсаткичи $X = 4.3$ сонияга тенг. Жойдан узунликка сақрашда умумий кўрсаткич $X = 266$ сония, 100м га моқисимон югуриш $X = 23$ сония, уч хатлаб сақраш $X = 765$ см, жойдан юқорига сақраш $X = 68$ см, гандбол тўпини узокликка отиш $X = 54$ метрни ташкил қилди.

Бундай кўрсаткичларга эга бўлиб, Олмалиқ гандболчилари чемпионатнинг IV тур учрашувларида яхши даражадаги ўйинни олиб боришди. Айниқса, қанот хужумчиларининг кўрсатган ўйинларини юқори баҳолаш мумкин. Қанот хужумчилари ўзларининг тезкорлиги ва сақровчанликлари билан рақиб ҳимоя чизигини кўп бора ёриб ўта олишган. Уларнинг бир учрашувда дарвозага зарб билан тўп отишда ўртача $X = 32$ ни ташкил этади. Тўп отишнинг самарадорлиги 72% самарали бажарилган. Бу гандболчиларнинг назорат меъёрлари бўйича жисмоний тайёргарлик кўрсаткичлари энг юқори бўлган (2 жадвал).

2 жадвал

Олмалиқ жамоаси гандболчиларида тайёрлов давридаги назорат меъёрлари
бўйича кўрсаткичлари

Ўйинчилар	30м югуриш, сек	Турган жойдан узокликка сақраш, см	100м моксимон югуриш, сек	Уч хаглаб сақраш, см	Турган жойдан юқорига сақраш, см	Тўпни узокликка отиш, м
Ш-о	4,3	261	23	761	65	51
Р-в	4,2	260	24	765	67	54
Х-в	4,1	267	23	766	68	55
Т-н	4,2	267	22	768	67	51
Р-а	4,1	264	21	766	67	54
Ф-в	4,5	266	23	768	66	53
А-в	4,2	268	25	769	69	54
Т-в	4,4	267	26	759	61	53
М-н	4,4	267	23	762	65	55
Л-в	4,2	268	24	763	70	55
Х	4,3	266	23	765	68	54

Тошкент шаҳар жамоаси гандболчиларининг мусобақа даври жисмоний тайёргарлиги буйича тест нормативлари ўтказилганда, уларда жисмоний сифатлар буйича узиш суръати деярли сезилмади.

Жадвалдан шуни билишимиз мумкинки, жамоанинг етакчи ўйинчисиди бошқа ўйинчиларга қараганда бироз ўзиш кузатилган. IV тур учрашувларида ўйинчи К-в ўзининг жисмоний ва техник-тактик томонлама барча жамоадошларидан устун эканлиги яқдол билиниб турди (3-жадвал).

3 жадвал

Тошкент шаҳар жамоаси гандболчиларининг мусобақа давридаги тест
нормативлари бўйича кўрсаткичлари

Ўйинчил ар	30м югуриш, сек	Турган жойдан узокликка сакраш, см	100м моксисимон югуриш, сек	Уч хатлаб сакраш, см	Турган жойдан юкорига сакраш, см	Тўпни узокликка отиш, м
М-в	4,4	254	25	756	66	49
Т-н	4,5	257	24	742	66	53
Л-в	4,5	246	23	758	65	49
Н-о	4,6	249	24	758	65	49
К-в	4,1	264	22	761	69	51
А-в	4,6	254	26	761	70	50
Ш-в	4,9	256	28	752	69	49
Х-н	4,6	258	23	758	65	53
М-в	4,7	249	27	765	69	54
С-а	4,7	253	27	761	69	51
Х	4,6	255	26	761	68	53

Мусобақа даврида гандболчиларнинг жисмоний тайёргарлиги бўйича назорат меъёрлари олинганда Олмалиқ жамоасида жисмоний сифатлар бўйича ўсиш суръати кузатилди. Жадвалда Олмалиқ жамоаси гандболчиларининг назорат меъёрлари бўйича натижалари берилган (4-жадвал). Натижага кўра тайёрлов даври 30м га югуриш $X=4,3$ дан мусобақа даврида $X=4,2$ жойдан узунликка сакрашда $X=266$ дан $X=270$ га, уч хатлаб сакрашда $X=765$ дан $X=770$ га, жойдан юкорига сакрашда $X=68$ дан $X=70$ га ўсиш борлиги аниқланди.

Мусобақа даврида чемпионатнинг биринчи тур учрашувларида Нукус жамоаси гандболчиларининг ҳам жисмоний тайёргарлигини қай даражада эканлигини билиш мақсадида тест нормативлари қабул қилинди. Уларнинг кўрсатган натижалари энг паст деб бахоланди. 30 м югуриш бўйича $X=4,9$ сек, турган жойдан узунликка сакраш $X=240$, 100м моксисимон югуриш $X=29$, уч хатлаб сакрашда $X=733$, турган жойдан юкорига сакраш $X=59$, тупни узокликка отиш $X=44$.

4-жадвал

Олмалиқ жамоаси гандболчиларининг мусобака давридаги тест
нормативлари буйича курсаткичлари

Ўйинчилар	30м югуриш, сек	Турган жойдан узокликка сақраш, см	100м моксимон югуриш, сек	Уч хаглаб сақраш, см	Турган жойдан юкориға сақраш, см	Тўпни узокликка отиш, м
Ш-о	4,1	268	22	766	66	51
Р-в	4,2	268	21	766	68	54
Х-в	4,0	268	22	769	68	54
Т-и	4,1	275	22	770	70	52
Р-а	4,1	266	21	770	70	51
Ф-в	4,2	271	22	773	70	54
А-в	4,3	270	21	771	72	53
Т-в	4,1	271	24	768	70	54
М-и	4,1	269	23	769	71	55
Л-в	4,1	273	22	775	72	55
Х	4,2	270	21	770	70	54

Жамоаларнинг жисмоний тайёргарлиги буйича олинган маълумотлардан Олмалиқ жамоаси гандболчилари машғулотларда жисмоний, техник-тактик томонлама ўзлаштиришлари ва такомиллаштиришлари яхши даражада эканлигини таъкидлаш мумкин. Олмалиқ жамоаси гандболчиларининг тайёрлов даври, мусобақа даври буйича жисмоний тайёргарлиги юклама тақсимоти куйидагича кўринишда бўлган: тайёрлов даврида жисмоний сифатларга 70% хажмдаги юкламалар берилган: махсус тайёргарлик даврида жисмоний юкламалар 45% га ва техник-тактик тайёргарликка доир машқлар 55% ни ташкил этган.

Мусобақа даврида мусобақаларда қатнашиш ва уларга тайёрланиш асосий ўринни эгаллайди. Бироқ, жисмоний, техник ва тактик тайёргарликни такомиллаштиришга оид машғулотлар катта хажмда олиб борилади. Мусобақа даврида спорт тайёргарлигига эришиш ва шу ҳолатнинг сақланиши учун хар бир календарь ўйинида юксак даражадаги ишчанлик қобилиятига эга бўлиш учун зарур шароитлар яратилади.

Тошкент шаҳар жамоаси гандболчиларининг жисмоний сифатларининг курсаткичларидан юкори савиядаги ўйинларни кута олмаймиз. 2-тайм охирларида Тошкент шаҳар гандболчиларининг жисмоний томонлама анча суст харакатлари кузатилди. Машғулотларда жамоанинг барча аъзолари қатнашмасилиги, машғулотлар анча саёз холда олиб борилиши аниқ.

Хулоса. Юқори малакали гандболчиларнинг жисмоний ва техник тайёргарлигини ўрганиш учун Ўзбекистоннинг гандбол бўйича олий лига жамоалари билан ўтказилган педагогик назорат натижалари гандболчиларнинг жисмоний ва техник тайёргарлигини қанчалик муҳим эканлигини кўрсатди.

Гандболчиларнинг техник-тактик ҳаракатларнинг янада самаралироқ бўлиши учун, техник-тактик тайёргарликни жисмоний тайёргарлик билан чамбарчас боғлаган ҳолда такомиллаштириш, турли хиладаги махсус машқлар мажмуасидан фойдаланган ҳолда спортчиларни ҳар томонлама чиниктириш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Акрамов Ж.А. Построение тренировочного процесса гандболистов высших разрядов в многотуровом соревновательном периоде. // Фан-спортга, №3, 2006, С.29-33.
2. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар. // дарслик Тошкент: Zargalam -2004. 25-31 б.
3. Тулаганов Ш.Ф, Абдурахманов Ф.А, Павлов Ш.К, Қариева Р.Р, Исроилов Р.И, Муминов А.Ш. INJURIES IN HANDBALL PLAYERS AND WAYS TO PREVENT THEM.// JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, 2020, Б.1699-1702
4. Tulaganov Sh.F, Raxmanova M.M. Gandbol nazariyasi va uslubi. O'quv qo'llanma, T:2020